

Formulación de nematodos entomopatógenos para la protección sostenible de cultivos: avances y perspectivas

Amairani M. Ruíz-Robles, Tomasa Rodríguez-Castillejos, Jesusita Rosas-Díaz, Fernando Toledo-Toledo, Cecilia Hernández-Ramírez, Heriberto Cruz-Martínez[✉]

Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico del Valle de Etna, Abasolo S/N, Barrio del Agua Buena, Oaxaca, Santiago Suchilquitongo, 68230, México

Resumen

Los nematodos entomopatógenos (NEPs) representan una alternativa prometedora para el control biológico de plagas del suelo dentro de programas de manejo integrado de plagas. Estos microorganismos, pertenecientes principalmente a las familias Steinernematidae y Heterorhabditidae son parásitos obligados que han mostrado gran capacidad para infectar y causar la muerte de diversos insectos plaga. No obstante, a pesar de su potencial como agentes de control biológico, su adopción a gran escala ha sido limitada por factores relacionados con su producción, almacenamiento, transporte y vida útil. En este contexto, el desarrollo de formulaciones adecuadas resulta fundamental para mejorar la estabilidad, viabilidad y eficacia de los juveniles infectivos (JIs) durante su almacenamiento y aplicación en campo. El presente trabajo revisa los principales avances en la formulación de NEPs, describiendo diferentes estrategias utilizadas para su conservación y manejo, incluyendo suspensiones acuosas, esponjas sintéticas, matrices de gel, materiales inertes como arcillas o polvos, y el uso de cadáveres de insectos infectados como reservorios biológicos. Asimismo, se analizan las ventajas, limitaciones y factores que influyen en la supervivencia y capacidad infectiva de los JIs en cada tipo de formulación. Finalmente, se discuten los principales desafíos y perspectivas futuras orientadas al desarrollo de nuevas tecnologías de formulación que permitan mejorar la vida de anaquel, facilitar su aplicación y promover su uso en sistemas agrícolas sostenibles.

Abstract

Entomopathogenic nematodes (EPNs) represent a promising alternative for the biological control of soil pests within integrated pest management programs. These microorganisms, primarily belonging to the families Steinernematidae and Heterorhabditidae are obligate parasites that have shown great capacity to infect and kill various insect pests. However, despite their potential as biological control agents, their large-scale adoption has been limited by factors related to their production, storage, transport, and shelf life. In this context, the development of suitable formulations is essential to improve the stability, viability, and efficacy of infective juveniles (IJs) during storage and field application. This paper reviews the main advances in the EPNs formulation, describing different strategies used for their preservation and handling, including aqueous suspensions, synthetic sponges, gel matrices, inert materials such as clays or powders, and the use of infected cadavers as biological reservoirs. It also analyzes the advantages, limitations, and factors influencing the survival and infectivity of IJs across each formulation type. Finally, it discusses the main challenges and future perspectives for developing novel formulation technologies that will improve shelf life, facilitate application, and promote their use in sustainable agricultural systems.

Palabras Clave: Formulación, Control biológico, Plagas, Protección de cultivo

Keywords: Formulation, Biological control, Pests, Crop protection

1. INTRODUCCIÓN

La afectación de los cultivos por plagas del suelo constituye uno de los principales desafíos para la producción agrícola a nivel mundial. En la actualidad, el control de estas plagas se basa comúnmente en el uso de agroquímicos sintéticos. Sin embargo, se ha documentado que la aplicación excesiva de estos plaguicidas sintéticos puede ocasionar graves efectos negativos en el suelo, el aire y el agua, así como en la flora, la fauna

y la salud de los agricultores [1,2]. En este contexto, resulta fundamental implementar estrategias de manejo integrado que promuevan una agricultura sostenible y eficiente. Entre las alternativas que han cobrado gran relevancia se encuentra el uso de nematodos entomopatógenos (NEPs) como agentes de control biológico para el manejo y control de plagas del suelo [3,4]. Los NEPs pertenecientes a las familias Heterorhabditidae y Steinernematidae son parásitos obligados de insectos y han demostrado un alto potencial para el control de una amplia variedad de plagas subterráneas u ocultas, así como de algunas especies de insectos que se desarrollan sobre la superficie del suelo [5,6]. Estos NEPs poseen una asociación simbiótica con bacterias patógenas de los géneros *Xenorhabdus* y *Photorhabdus*, que se asocian con *Steinernema* y *Heterorhabditis*, respectivamente [7,8]. Entre las diferentes etapas de los NEPs, los juveniles infectivos (JIs) son la única etapa de vida libre y cumplen tres funciones principales: dispersión, búsqueda de hospedador y supervivencia en condiciones ambientales adversas [9,10]. Cuando los JIs penetran en la cavidad corporal de un insecto hospedador, las bacterias simbióticas se liberan, se multiplican y el hospedador muere en pocos días [9,10]. Los JIs completan su desarrollo y se reproducen durante dos o tres generaciones dentro de su hospedador. Cuando se agota el alimento, una nueva generación de JIs sale del cadáver huésped.

A pesar de los éxitos que han mostrado los NEPs para el control de diversas plagas del suelo, existen retos que han limitado su uso generalizado. Entre ellos se incluyen dificultades para una producción masiva de forma rentable, su vida útil relativamente corta, los requisitos de almacenamiento en frío, la falta de disponibilidad local de productos en algunas regiones y los requisitos de registro demasiado estrictos en algunos países [11,12]. Dentro de estos retos asociados al uso de NEPs como una alternativa viable, se puede destacar la necesidad de aumentar la vida anaquel de los NEPs. En este sentido, se han desarrollado diferentes tipos de formulaciones que permitan aumentar el tiempo de almacenamiento de los NEPs y al mismo tiempo facilitar su transporte y almacenamiento [13,14]. Por lo tanto, en este manuscrito se presentan los avances en la formulación de los NEPs, así como las futuras direcciones. A partir de una revisión sistemática de la literatura científica, la información fue analizada y clasificada según las estrategias de formulación, los materiales empleados y su desempeño en términos de viabilidad, infectividad y estabilidad. En esta revisión, se pone especial atención en los estudios más representativos, destacando aquellos que han reportado los mejores resultados para cada tipo de formulación de NEPs.

2. ¿QUÉ ES UNA FORMULACIÓN DE NEPs?

Una formulación de NEPs se refiere al conjunto de procesos y componentes mediante los cuales los JIs se preparan en un sistema estable que permita su almacenamiento, transporte y aplicación eficiente en campo como agentes de control biológico. Una formulación generalmente está compuesta por tres elementos principales: el ingrediente activo, el excipiente y aditivos funcionales. El ingrediente activo corresponde a los NEPs, mientras que los excipientes pueden ser materiales sólidos, líquidos, geles o incluso cadáveres de insectos, los cuales sirven como medio de soporte o vehículo. Por su parte, los aditivos incluyen diversas sustancias con funciones específicas —como absorbentes, adsorbentes, emulsionantes, tensioactivos, espesantes, humectantes, dispersantes, antimicrobianos y protectores contra radiación ultravioleta— cuyo propósito principal es incrementar la supervivencia, estabilidad y mantener la virulencia de los NEPs durante el almacenamiento y la aplicación [13,14].

Las formulaciones de NEPs se fundamentan generalmente en el principio de conservación de energía, buscando reducir su metabolismo y movimiento, preservando su viabilidad a lo largo del tiempo. Esto se logra mediante su almacenamiento a bajas temperaturas (4–15 °C) y/o la adición de materiales que restringen su movimiento. De esta forma, los NEPs permanecen viables por periodos más largos sin perder su capacidad

infectiva. En términos operativos, una formulación adecuada debe cumplir con varios criterios: alta calidad y consistencia biológica, estabilidad durante el almacenamiento, facilidad de manejo y transporte, compatibilidad con equipos de aplicación agrícola y elevada eficacia biológica en campo [13,14]. Además, las formulaciones también buscan proteger a los NEPs de factores ambientales adversos, como la desecación, temperaturas extremas y radiación UV, así como mejorar su liberación y dispersión en el suelo o sobre el hospedador [13,14]. En conjunto, la formulación de NEPs puede definirse como el proceso de integración de estos microorganismos con materiales portadores y aditivos diseñados para mantener su viabilidad, estabilidad y capacidad infectiva, permitiendo su uso práctico, eficiente y comercial como agentes de control biológico de insectos plaga.

3. TIPOS DE FORMULACIONES DE NEPs

3.1. Suspensión acuosa

La formulación más utilizada para los NEPs es la suspensión acuosa. En este tipo de formulaciones, los JIs se mantienen suspendidos en agua o en soluciones acuosas que pueden contener diversos aditivos destinados a mejorar la estabilidad de la suspensión, reducir la sedimentación y favorecer la supervivencia de los NEPs durante su almacenamiento. Generalmente, los NEPs formulados en suspensiones acuosas requieren condiciones de almacenamiento a bajas temperaturas, comúnmente entre 4 y 15 °C, con el fin de disminuir su actividad metabólica y prolongar su viabilidad. Bajo estas condiciones, se ha observado que las especies del género *Steinernema* pueden mantenerse viables durante aproximadamente 6 a 12 meses, mientras que las especies del género *Heterorhabditis* suelen presentar tiempos de supervivencia más cortos, que oscilan entre 3 y 6 meses [14-17]. Sin embargo, la estabilidad y vida útil de los NEPs en formulaciones acuosas pueden verse influenciadas por diversos factores físicos, biológicos y ambientales. Entre los principales se encuentran la sedimentación de los JIs en el fondo del contenedor, la elevada demanda de oxígeno necesaria para mantener su metabolismo, la variabilidad en la tolerancia al frío entre diferentes especies o cepas y la posible contaminación por microorganismos presentes en el medio.

Asimismo, resulta fundamental mantener una concentración adecuada de NEPs en la suspensión, ya que densidades demasiado altas pueden generar estrés fisiológico o limitaciones de oxígeno, mientras que concentraciones demasiado bajas pueden afectar la eficacia del producto durante su aplicación. Adicionalmente, los requisitos de almacenamiento en refrigeración representan una de las principales limitaciones logísticas para la comercialización y uso de estos microorganismos como agentes de control biológico. Debido a estas limitaciones, en los últimos años se han desarrollado y evaluado nuevas formulaciones, con el objetivo de mejorar la estabilidad, vida útil y facilidad de manejo de los NEPs, así como reducir los requerimientos de refrigeración y ampliar su adopción en programas de manejo integrado de plagas [14-17].

3.2 Esponjas sintéticas

La formulación de NEPs en esponjas sintéticas de poliuretano es un método utilizado para el almacenamiento, transporte y aplicación de estos agentes de control biológico. Esta formulación se obtiene mediante la aplicación de una suspensión acuosa de aproximadamente 500–1000 JIs por cm² de esponja, lo que permite alcanzar concentraciones cercanas a 5–25 millones de JIs por esponja, la cual posteriormente se coloca en una bolsa de plástico para su almacenamiento. Las esponjas actúan como un soporte inerte que mantiene condiciones adecuadas de humedad y oxigenación, favoreciendo la viabilidad de los NEPs. En estas condiciones, los NEPs formulados pueden mantener niveles de supervivencia durante 1–3 meses cuando se almacenan a temperaturas de 5–10 °C. Para su liberación, las esponjas se sumergen en un recipiente con agua y se exprimen varias veces para liberar los NEPs, los cuales posteriormente pueden aplicarse mediante riego o

aspersión. Sin embargo, esta formulación presenta algunas limitaciones, ya que no es adecuada para la distribución masiva, debido a que requiere refrigeración para su almacenamiento, la liberación de los NEPs es relativamente laboriosa y consume tiempo, además de generar residuos de esponja. Por estas razones, este tipo de formulación se utiliza principalmente para el almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de NEPs destinados al control biológico de plagas en huertos domésticos, especialmente en regiones de Europa y Norteamérica [14,16,18].

3.3 Gel

La formulación en gel de NEPs es una estrategia utilizada para mejorar la estabilidad, viabilidad y facilidad de aplicación de estos agentes de control biológico durante su almacenamiento y transporte. En este tipo de formulación, los JIs se suspenden en matrices semisólidas elaboradas a partir de polímeros, los cuales permiten mantener niveles adecuados de humedad y proteger a los microorganismos contra la desecación y el estrés mecánico. Generalmente, los NEPs se incorporan al gel formando una suspensión viscosa que facilita su manipulación y almacenamiento en envases herméticos. Esta matriz gelificada actúa como un sistema de protección temporal que permite conservar la viabilidad de los JIs durante varias semanas o meses, dependiendo de la especie y las condiciones de almacenamiento, y al momento de su aplicación puede diluirse en agua para liberar a los JIs y facilitar su aplicación mediante aspersión o riego al suelo, manteniendo su capacidad infectiva contra insectos plaga [14]. Una de las contribuciones más representativas de esta formulación fue desarrollada por Chen y Glazer, donde encapsularon *Steinernema feltiae* en gránulos de alginato de calcio (Figura 1), obteniendo una supervivencia del 99,8 % tras 6 meses a 23 °C y 100 % de humedad relativa [19]. Sin embargo, la extracción de los JIs de las cápsulas es laboriosa y costosa, ya que se requiere una gran cantidad de tamices y recipientes de plástico, lo cual limita el uso de esta formulación para aplicaciones a gran escala. Por lo tanto, se han establecido diferentes variantes a este tipo de formulación con el fin de mejorar el tiempo de supervivencia o facilitar su liberación de las cápsulas [20-22].

Figura 1. a) JIs de *Steinernema feltiae* formulados en las cápsulas de alginato de calcio, b) Morfología de los JIs de *Steinernema feltiae* en el centro de un gránulo de alginato. Adaptado de referencia [19]

3.4 Arcilla y polvo

La formulación de NEPs en arcillas y polvos inertes es utilizada para mejorar el almacenamiento, manejo y aplicación de los JIs. En este tipo de formulaciones, los JIs se mezclan con materiales portadores secos como arcillas, caolín, sílica o diatomita, los cuales actúan como agentes protectores y de soporte. Estos materiales ayudan a mantener la viabilidad de los NEPs al proporcionar un microambiente con cierta retención de humedad y protección frente a factores ambientales adversos como la desecación y la radiación ultravioleta [14,18]. Estudios representativos sobre esta formulación fueron conducidos por Grewal y colaboradores

[23,24]. Se logró un aumento en el tiempo de supervivencia de *Steinernema carpocapsae* con los gránulos dispersables, con una tasa de supervivencia superior al 80% y una infectividad superior al 60% después de 5 meses de almacenamiento a 25 °C [23]. Además, se almacenaron IJs de *Steinernema carpocapsae*, *Steinernema feltiae* y *Steinernema riobravo* durante 5 meses, logrando una supervivencia del 90% a 25 °C [24]. En estas formulaciones, existen factores cruciales para la supervivencia y la infectividad de los NEPs, tales como: a) la viscosidad y el pH del medio líquido, b) el tamaño, distribución, higroscopicidad, pH y densidad del material granular, c) la transferencia de humedad y oxígeno en el gránulo, d) la temperatura y humedad relativa de almacenamiento y e) el método de elaboración de los gránulos. Todos estos factores contribuyen al desarrollo de gránulos que permitan mejorar el tiempo de supervivencia de los IJs y mejoren su aplicación en campo [14,18].

3.5 Cadáveres infectados

La formulación de NEPs mediante cadáveres infectados de insectos hospederos es uno de los métodos más efectivos para su producción y aplicación en campo. En esta formulación, los IJs se multiplican dentro del insecto hospedero, comúnmente larvas de *Galleria mellonella* o *Tenebrio molitor*. Una vez que el insecto muere y se completa el ciclo reproductivo de los IJs, el cadáver se convierte en un reservorio natural que contiene miles de IJs listos para emerger [14,25]. Estos cadáveres infectados pueden ser utilizados directamente como una forma de formulación biológica, colocándose en el suelo o cerca de las raíces de los cultivos donde los IJs emergen gradualmente y buscan nuevos hospedadores. Este método tiene la ventaja de proteger a los NEPs de factores ambientales adversos como la radiación ultravioleta y la desecación, además de facilitar su transporte y liberación gradual en el ambiente. Sin embargo, presenta el inconveniente de que, durante el almacenamiento y el transporte, las larvas pueden pegarse o romperse, lo que afecta la eficacia de los NEPs [14]. En primera instancia, para solucionar este problema, se aplicaron recubrimientos a los cadáveres de insectos para facilitar su almacenamiento y transporte [14]. Una alternativa muy atractiva para abordar esta problemática fue desarrollada por Shapiro-Ilan y colaboradores [26]. Ellos diseñaron una máquina de envasado automático para envolver cadáveres infectados de IJs con cinta adhesiva (Figura 2). Al evaluarla con cadáveres de *Tenebrio molitor*, no se observaron daños en los NEPs. Este prototipo mecánico-electrónico facilitó el envasado masivo de las larvas infectadas, reduciendo el trabajo en el proceso y estandarizando el producto final. En otro estudio, desarrollaron una tecnología que implicaba la desecación de larvas de *Galleria mellonella* para facilitar el transporte y la manipulación de cadáveres infectados con NEPs [27]. Debido al éxito que ha cobrado la formulación de los IJs en cadáveres, se desarrolló un sistema mecanizado para la aplicación de cadáveres infectados en el campo (Figura 3) [28].

Figura 2. Máquina automática de formulación y envasado para encerrar huéspedes infectados con NEPs con cinta adhesiva. La fotografía superior muestra una vista general. La fotografía inferior muestra un primer plano con las piezas etiquetadas, que incluyen: (A) dispensador de cinta, (B) dispositivo de posicionamiento del cadáver, (C) envoltorio del cadáver, (D) pistón móvil y (E) recipiente para el cadáver. Adaptado de referencia [26]

Figura 3. Sistema de mecanizado de aplicación de cadáveres infectados de JIs al campo. 1) soplador de aire con controlador de aire, 2) unidad de dosificación, 3) tolva de cadáveres, 4) cadena de rodillos, 5) cadáveres desecados infectados con JIs, 6) rueda de accionamiento de presión, 7) rueda compactadora, 8) tubo de descarga de cadáveres, 9) abridor de doble disco. Adaptado de referencia [28]

4. CONCLUSIONES Y PRESPECTIVAS

4.1 Conclusiones

Los NEPs representan una herramienta prometedora dentro de los programas de manejo integrado de plagas debido a su elevada capacidad infectiva, especificidad hacia insectos hospedadores y compatibilidad con prácticas agrícolas sostenibles. Sin embargo, a pesar de su gran potencial como agentes de control biológico, la adopción comercial de los NEPs ha estado limitada por diversos factores relacionados principalmente con su producción, almacenamiento, transporte y vida útil. En este sentido, el desarrollo de formulaciones adecuadas constituye uno de los aspectos más importantes para facilitar su uso práctico y su comercialización a gran escala. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes estrategias de formulación, incluyendo suspensiones acuosas, esponjas sintéticas, matrices de gel, materiales inertes como arcillas o polvos, y el uso de cadáveres de insectos infectados como reservorios biológicos. En la tabla 1 se presenta una comparación de las ventajas y retos más importantes asociados a cada una de las formulaciones de NEPs. Cada una de estas formulaciones presenta ventajas y limitaciones en términos de estabilidad, facilidad de aplicación, costos de producción y escalabilidad. En general, las formulaciones buscan reducir la actividad metabólica de los JIs, protegerlos de factores ambientales adversos y mantener su capacidad infectiva durante periodos prolongados de almacenamiento. En conjunto, los avances en el desarrollo de formulaciones han contribuido significativamente a mejorar la estabilidad y viabilidad de los NEPs, permitiendo su uso más eficiente en campo. No obstante, aún existen desafíos técnicos y logísticos que deben ser abordados para optimizar su almacenamiento, reducir la dependencia de la refrigeración y facilitar su aplicación en diferentes sistemas agrícolas.

Tabla 1. Comparación de las formulaciones de NEPs más investigadas

Tipo de formulación	Descripción	Ventajas	Retos o limitaciones
Suspensión acuosa	NEPs suspendidos en agua para aplicación directa o almacenamiento a corto plazo.	<ul style="list-style-type: none"> * Fácil preparación y aplicación. * Compatible con equipos convencionales de riego. 	<ul style="list-style-type: none"> * Baja vida útil. * Sensibilidad a temperatura, oxígeno y radiación UV * Sedimentación. * Requiere refrigeración.

Esponjas sintéticas	NEPs absorbidos en esponjas húmedas (generalmente poliuretano).	<ul style="list-style-type: none"> * Buena supervivencia (1–3 meses). * Compatible con equipos convencionales de riego. 	<ul style="list-style-type: none"> * Manejo adicional en campo. * Deja residuos (esponjas). * Requiere refrigeración.
Gel	NEPs inmovilizados en matrices poliméricas hidratadas.	<ul style="list-style-type: none"> * Alta retención de humedad. * Liberación controlada. * Mayor estabilidad. * No es necesaria la refrigeración. 	<ul style="list-style-type: none"> * Costo de formulación. * Necesidad de optimización del gel. * Procedimientos adicionales para la liberación de los NEPs del gel.
Arcilla y polvo	Mezcla de NEPs con materiales inertes secos o semisecos.	<ul style="list-style-type: none"> * Mayor estabilidad en almacenamiento. * Fácil transporte. * Posible aplicación mecanizada. 	<ul style="list-style-type: none"> * Riesgo de desecación. * Requiere rehidratación. * Método de producción masiva.
Cadáveres infectados	Uso de insectos previamente infectados como vehículo de liberación.	<ul style="list-style-type: none"> * Alta protección natural. * Liberación gradual. * Alta infectividad. * Ambiente favorable para supervivencia. 	<ul style="list-style-type: none"> * Producción laboriosa. * Difícil estandarización. * Baja escalabilidad.

4.2 Perspectivas

En el desarrollo futuro de las formulaciones de NEPs será fundamental diseñar formulaciones que permitan mantener la viabilidad de los NEPs durante periodos prolongados a temperatura ambiente, lo que facilitaría su distribución y adopción en regiones donde el acceso a sistemas de refrigeración es limitado. Asimismo, el uso de nuevos materiales poliméricos, microencapsulación, materiales biodegradables y sistemas de liberación controlada representa una línea prometedora de investigación para mejorar la protección y liberación gradual de los NEPs en el ambiente. Estas tecnologías podrían permitir una mayor protección frente a factores adversos como la desecación, las altas temperaturas y la radiación ultravioleta. Otra área de interés es el desarrollo de formulaciones compatibles con tecnologías agrícolas modernas, como sistemas de riego por goteo, equipos de aspersión mecanizada y aplicaciones mediante drones. Esto podría facilitar la integración de los NEPs en programas de manejo integrado de plagas a gran escala. Finalmente, la investigación futura también deberá enfocarse en la selección de cepas de NEPs con mayor tolerancia a condiciones ambientales adversas, así como en la optimización de procesos de producción masiva y formulación que permitan mejorar la calidad biológica del producto final. La combinación de avances en microbiología, ingeniería de formulaciones y tecnología agrícola permitirá consolidar a los NEPs como una herramienta clave para el desarrollo de sistemas agrícolas más sostenibles y ambientalmente seguros.

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por la infraestructura otorgada en el desarrollo de esta revisión.

REFERENCIAS

- [1] Zhou, W., Li, M., & Achal, V. (2025). A comprehensive review on environmental and human health impacts of chemical pesticide usage. *Emerging Contaminants*, 11(1), 100410.

- [2] Ahmad, M. F., Ahmad, F. A., Alsayegh, A. A., Zeyullah, M., AlShahrani, A. M., Muzammil, K., ... & Hussain, S. (2024). Pesticides impacts on human health and the environment with their mechanisms of action and possible countermeasures. *Heliyon*, 10(7), e29128.
- [3] Nurashikin-Khairuddin, W., Abdul-Hamid, S. N. A., Mansor, M. S., Bharudin, I., Othman, Z., & Jalinas, J. (2022). A review of entomopathogenic nematodes as a biological control agent for red palm weevil, *Rhynchophorus ferrugineus* (Coleoptera: Curculionidae). *Insects*, 13(3), 245.
- [4] Sobhy, H. M., Abdel-Bary, N. A., Harras, F. A., Faragalla, F. H., & Husseinen, H. I. (2020). Efficacy of entomopathogenic nematodes against *Spodoptera littoralis* (Boisd.) and *Agrotis ipsilon* (H.) (Lepidoptera: Noctuidae). *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 30(1), 73.
- [5] Bhat, A. H., Chaubey, A. K., & Askary, T. H. (2020). Global distribution of entomopathogenic nematodes, *Steinernema* and *Heterorhabditis*. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 30(1), 1-15.
- [6] Eliceche, D. P., Achinelly, M. F., Silvestre, C., Micieli, M. V., & Marti, G. A. (2022). Entomopathogenic nematodes (Heterorhabditidae and Steinernematidae), to control *Triatoma infestans* populations (Hemiptera: Reduviidae), Chagas disease vector. *Biological Control*, 165, 104814.
- [7] Stock, S. P., & Hazir, S. (2025). The bacterial symbionts of Entomopathogenic nematodes and their role in symbiosis and pathogenesis. *Journal of Invertebrate Pathology*, 211, 108295.
- [8] Půža, V., & Machado, R. A. (2024). Systematics and phylogeny of the entomopathogenic nematobacterial complexes *Steinernema*-*Xenorhabdus* and *Heterorhabditis*-*Photorhabdus*. *Zoological Letters*, 10(1), 13.
- [9] Hartley, C. J., Lillis, P. E., Owens, R. A., & Griffin, C. T. (2019). Infective juveniles of entomopathogenic nematodes (*Steinernema* and *Heterorhabditis*) secrete ascariosides and respond to interspecific dispersal signals. *Journal of invertebrate pathology*, 168, 107257.
- [10] Fujimoto, A., Lewis, E. E., Cobanoglu, G., & Kaya, H. K. (2007). Dispersal, infectivity and sex ratio of early-or late-emerging infective juveniles of the entomopathogenic nematode *Steinernema carpocapsae*. *Journal of nematology*, 39(4), 333.
- [11] Lacey, L. A., & Georgis, R. (2012). Entomopathogenic nematodes for control of insect pests above and below ground with comments on commercial production. *Journal of nematology*, 44(2), 218.
- [12] Ehlers, R. U. (2001). Mass production of entomopathogenic nematodes for plant protection. *Applied microbiology and biotechnology*, 56(5), 623-633.
- [13] Shapiro-Ilan, D. I., Ment, D., Ramakrishnan, J., Hernández, M. G. R., & Duncan, L. W. (2025). A century of advancement in entomopathogenic nematode formulation and application technology. *Journal of Invertebrate Pathology*, 212, 108389.
- [14] Cruz-Martínez, H., Ruiz-Vega, J., Matadamas-Ortíz, P. T., Cortés-Martínez, C. I., & Rosas-Díaz, J. (2017). Formulation of entomopathogenic nematodes for crop pest control—a review. *Plant Protection Science*, 53(1), 15.
- [15] Thakur, N., Kaur, S., & Jhamta, S. (2025). Next-Generation Entomopathogenic Nematode Formulations: Advancing Sustainable Development. *Current Microbiology*, 82(12), 1-13.
- [16] Grewal, P. S. (1998). Formulations of entomopathogenic nematodes for storage and application. *Nematological Research (Japanese Journal of Nematology)*, 28(supplement), 68-74.
- [17] Hazir, S., Kaya, H. K., Stock, S. P., & Keskin, N. (2003). Entomopathogenic nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) for biological control of soil pests. *Turkish journal of Biology*, 27(4), 181-202.
- [18] Grewal, P. S. (2002). Formulation and application technology. In *Entomopathogenic nematology* (pp. 265-287). Wallingford UK: CABI publishing.
- [19] Chen, S., & Glazer, I. (2005). A novel method for long-term storage of the entomopathogenic nematode *Steinernema feltiae* at room temperature. *Biological Control*, 32(1), 104-110.
- [20] Kim, J., Hiltbold, I., Jaffuel, G., Sbaiti, I., Hibbard, B. E., & Turlings, T. C. (2021). Calcium-alginate beads as a formulation for the application of entomopathogenic nematodes to control rootworms. *Journal of Pest Science*, 94(4), 1197-1208.
- [21] Darsouei, R., Karimi, J., & Stelinski, L. (2025). Properties of Enhanced Calcium-alginate Beads as a Formulation for Disseminating the Entomopathogenic Nematodes *Heterorhabditis bacteriophora*, *Steinernema carpocapsae*, and *Steinernema feltiae*. *Journal of Nematology*, 57(1), e2025.
- [22] Colin, C., Akpo, E., Ait-Ameur, L., Dupé, D., Perrin, A., Cornu, D., & Cambedouzou, J. (2025). Encapsulation of Biocontrol Agents in Alginate Hydrogels: A Strategy for Enhanced Stability and Release. *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*, 12, 101036.
- [23] Grewal, P. S. (2000). Enhanced ambient storage stability of an entomopathogenic nematode through anhydrobiosis. *Pest Management Science*, 56(5), 401-406.
- [24] Grewal, P. S. (2000). Anhydrobiotic potential and long-term storage of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae). *International journal for parasitology*, 30(9), 995-1000.
- [25] Shapiro-Ilan, D. I., Lewis, E. E., Behle, R. W., & McGuire, M. R. (2001). Formulation of entomopathogenic nematode-infected cadavers. *Journal of invertebrate pathology*, 78(1), 17-23.

- [26] Shapiro-Ilan, D. I., Morales-Ramos, J. A., Rojas, M. G., & Tedders, W. L. (2010). Effects of a novel entomopathogenic nematode-infected host formulation on cadaver integrity, nematode yield, and suppression of *Diaprepes abbreviatus* and *Aethina tumida*. *Journal of Invertebrate Pathology*, 103(2), 103-108.
- [27] Spence, K. O., Stevens, G. N., Arimoto, H., Ruiz-Vega, J., Kaya, H. K., & Lewis, E. E. (2011). Effect of insect cadaver desiccation and soil water potential during rehydration on entomopathogenic nematode (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) production and virulence. *Journal of Invertebrate Pathology*, 106(2), 268-273.
- [28] Zhu, H., Grewal, P. S., & Reding, M. E. (2011). Development of a desiccated cadaver delivery system to apply entomopathogenic nematodes for control of soil pests. *Applied Engineering in Agriculture*, 27(3), 317-324.

Correo de autor de correspondencia: heriberto.cm@itvalletla.edu.mx